

Centro de formación judicial
**Instituto de la
Judicatura**

INSTITUTO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

MAESTRÍA EN ARGUMENTACIÓN JUDICIAL

Alumna:

Laura Leticia García Rosales

Docente: Dr. Rogelio López Sánchez

Grupo: 04/2025

Monterrey, Nuevo León a, junio de 2026

Órgano: Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Asunto: C-131/12

Fecha: 13 de mayo de 2014

Partes: Google Spain S.L. y Google Inc. contra Agencia Española de Protección de Datos y Mario Costeja González.

El presente asunto de análisis inicia en el año 2010 por Mario Costeja González contra el periódico La Vanguardia y Google, toda vez que al buscar su nombre en dicha plataforma arrojaba como resultados de búsqueda páginas del periódico del año 1998, en relación a un embargo por deudas a la seguridad social, misma problemática la cual ya había quedado resuelta anteriormente, por lo que solicitó que dichos resultados dejaran de aparecer al momento de realizar la búsqueda de su nombre. El TJUE concluyó que Google es responsable del tratamiento de datos, concluyéndose que el solicitante tiene derecho a peticionar la eliminación de esos resultados de búsqueda, si así lo desea, sosteniendo el derecho al olvido.

Ahora bien, la ratio decidendi es la regla jurídica necesaria para resolver el litigio. En la presente sentencia (C-131/12) puede descomponerse en cuatro proposiciones concatenadas:

El buscador realiza un tratamiento de datos personales; en este punto, el TJUE sostuvo la actividad de un motor de búsqueda no neutral ni meramente técnica, “tratamiento de datos personales”.

Google es responsable del tratamiento; evidentemente, en este aspecto el Tribunal señaló que el buscador determina los fines y medios del tratamiento y, por lo tanto, se responsabiliza de ese tratamiento de datos, aunque la información publicada fue por terceros, el buscador genera un tratamiento autónomo distinto al realizado por la página de origen.

La normativa europea es territorialmente aplicable; el Tribunal consideró suficiente la existencia de la filial española de Google dedicada a la comercialización publicitaria para vincular la actividad del buscador con el territorio europeo.

El interesado puede exigir la eliminación cuando dichos datos sean inadecuados, irrelevantes o excesivos (regla material del caso), siendo que la autoridad señaló que una persona puede solicitar que determinados resultados obtenidos, al buscar su nombre, sean eliminados cuando la información resulte de esta manera o haya perdido actualidad con el paso del tiempo, aunque esta sea lícita y permanezca accesible en la fuente de origen.

El modelo argumentativo de Stephen Toulmin permite desglosar la lógica jurídica de la histórica sentencia C-131/12 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que estableció el "derecho al olvido".

A continuación, presento el esquema aplicado a esta decisión judicial:

